

НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ ПОСЛЕ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА

Убайдуллаев Шохрух Фурқатович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407686>

Резюме. Оценить частоту и тяжесть нарушения отдельных когнитивных функций у пациентов после внезапной остановки сердца (ВСС) по сравнению с пациентами после инфаркта миокарда без ВСС и здоровыми субъектами и проанализировать влияние социально-демографических и клинических параметров и продолжительности остановки сердца на наличие и тяжесть описанных нарушений.

Ключевые слова: когнитивная функция, остановка сердца, ишемическая болезнь сердца

Ишемия и гипоксия мозговой ткани, связанные с внезапной остановкой сердца (ВОС), запускают ряд вредных биомеханических механизмов. Прерывание кровоснабжения мозга, которое происходит во время ВОС, может привести к ухудшению когнитивных функций. Согласно литературным данным, чем дольше длится эпизод со шрамом, тем выше риск когнитивных нарушений, особенно кратковременной памяти, а также немедленного и отсроченного припоминания. Дефицит внимания и нарушения исполнительных функций занимают второе место по частоте.

Целью исследования была оценка частоты нарушения определенных когнитивных функций у пациентов после ВОС по отношению к лицам, перенесшим инфаркт миокарда без ВОС, и здоровым лицам, а также анализ влияния определенных социально-демографических и клинических факторов и продолжительности ВОС на возникновение и тяжесть описанных когнитивных расстройств.

Материал и методы. Пациенты после ВОС, которые произошли по крайней мере за 1 месяц и менее чем за 6 месяцев до исследования, были обследованы в Верхнесилезском реабилитационном центре "Repty", независимом государственном учреждении здравоохранения. Контрольная группа состояла из лиц, перенесших инфаркт миокарда без остановки сердца, с теми же временными критериями. В контрольную группу вошли здоровые люди, подобранные соответствующим образом с учетом пола и возраста, без каких-либо существенных психических или соматических расстройств. Лица с умеренной артериальной гипертензией без поражения органов, а также лица со стабильной ишемической болезнью сердца без предшествующего инфаркта миокарда также были

отнесены к контрольной группе. Было проанализировано влияние следующих факторов на риск когнитивных нарушений: пол, возраст, семейное положение, образование, лечение препаратами, потенциально влияющими на психическое состояние, продолжительность ВОС (из-за трудностей с установлением точной продолжительности эпизодов ВОС пациенты были разделены на две общие категории: пациенты в у которых эпизод ВОС был короче 3 мин, и пациенты, у которых ВОС был длиннее 3 мин), инвазивное лечение сердца, наличие ишемической болезни сердца, гипертонии и других заболеваний. Критериями исключения были следующие: отзыв согласия на участие в исследовании, психические расстройства, диагностированные до эпизода ВОС, существующие в настоящее время стрессоры высокой интенсивности в субъективной оценке пациентов, зависимость от наркотиков и/или алкоголя, умеренная или тяжелая деменция и возраст старше 65 лет. Для оценки общего психического состояния использовался оригинальный опросник, разработанный автором. При анализе параметров для BVRT использовались две версии шкалы – С и D. В версии С был применен наиболее распространенный метод – метод А (С/А), который заключается в немедленном воспроизведении шаблона, который ранее отображался в течение 10 секунд. В версии D был использован метод D (D/D), который включает временную задержку между процессом просмотра и воспроизведением шаблона. Тест Digit Span измеряет память и устойчивость к отвлекающим факторам, мешающим концентрации внимания. Это один из подтестов шкалы интеллекта Векслера WAIS-R (PI) и может использоваться независимо благодаря своей стандартизации. Тест Бендера измеряет ряд функций, зависящих от эффективной работы различных областей мозга: способность видеть и распознавать паттерны, понимать взаимосвязи между элементами паттернов и вспоминать их, графомоторные навыки и интеграцию этих способностей. Шкала MMSE использовалась в качестве инструмента скрининга для выявления синдромов деменции.

Вывод. Нарушения зрительно-моторных навыков, кратковременной зрительной памяти, концентрации внимания и зрительно-моторной координации возникают гораздо чаще и являются более серьезными у лиц после ВОС, чем у здоровых людей. Нарушение сохранения следов памяти и припоминания после задержки чаще встречается у пациентов после ВОС, чем у пациентов после инфаркта миокарда без остановки сердца и у

здоровых людей. Продолжительность ВОС не оказала никакого влияния на тяжесть описанных расстройств.

Литература:

1. О'Брайен М.С., Маккой Т.П., Родс С.Д., Вагонер А., Вольфсон М. Коктейли с кофеином: потребление энергетических напитков, употребление алкоголя с высоким риском и последствия, связанные с алкоголем, среди студентов колледжей. *Acad Emerg Med* (2008) 15 (5): 453–60.
2. Отери А., Сальво Ф., Капути А.П., Калапай Г. Употребление энергетических напитков в сочетании с алкогольными напитками в когорте студентов медицинского факультета Мессинского университета. *Алкогольная клиника Exp Res* (2007) 31 (10): 1677–80.
3. Khasanova, M. T., & Movm-Assistant, K. M. (2021). MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT DURING CHRONIC ALCOHOLISM. *Достижения науки и образования*, 80, 81-85.
4. Furqatovich, U. S. (2022). COGNITIVE IMPAIRMENT UNDER THE HEART FAILURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(2), 167-171.
5. Khasanova, M. T. (2022). HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN STRUCTURE OF KIDNEY UNDER THE CONSUMPTION OF ENERGYDRINKS IN RATS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(2), 167-171.
6. Хасанова, М. Т., & Убайдуллаев, Ш. Ф. (2022). НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 603-607.
7. Khasanova, M. T. (2022). Damage of Energy Drinks on Morphological Structures of Rat's Pancreas. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*. Vol 5 (2022). P. 217, 220.
8. Ilyasov, A. S. (2022). Pathomorphological Changes in Internal Organs Under the Influence of Energy Drinks. *Miasto Przyszłości*, 25, 136-138.
9. Илясов, А. С., Тўйқул, М., & Ҳасанова, Қ. (2022). ЭНЕРГЕТИК ИЧИМЛИКЛАРНИНГ АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ СИСТЕМАСИГА ТАЪСИРИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 299-303
10. Khasanova, M. T. (2022). POSTNATAL CONTRACEPTION METHODS BY PROGESTINS. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(10), 72-78.
11. Khasanova, M. T. Effects of Energy Drinks on the Cell Structure of Organism
11. Furqatovich, U. S. (2022). Memory Dysfunction after Sudden Cardiac Arrest. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 1(9), 129-135.

12. Хасанова, М. (2022). ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 103-109.
13. Khasanova, M. T. (2022). ANEMIA DURING PREGNANCY. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 14-16.
14. Хамдамов, И. Х., Ходжаева, Н. Ж., & Мустанов, С. Б. (2005). Разветие и урожайность сортов нута при различных весенних сроках посева. Fan chorrahalari. Ilmiy to'plam. Samarqand, 123-137.
15. Khodjayeva, N., Urazbaev, I., Sayidkhonov, T., & Ruzikulova, Z. (2022, July). Influence of some agro-technical measures on the yield of wheat of local variety "Istiklol 25" native to Uzbekistan. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1068, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.
16. Jurakulovna, K. N., Bakhtiyorovich, B. I., Mardikhonovich, S. T., & Yusupovich, R. B. (2022). The Use of Ginseng in Medicine and Pharmaceuticals. Kresna Social Science and Humanities Research, 5, 48-51.
17. Jurakulovna, K. N., Vafaevna, A. G., & Dilafruz, J. (2022, February). WAYS TO GROW AZOLLA CAROLINIANA IN THE ZARAFSHAN VALLEY CONDITIONS. In E-Conference Globe (pp. 14-17).
18. Боймуродов, Х. Т., Хаджаева, Н. Ж., Давронова, Д. Д., & Исмоилов, Д. С. (2022). ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗЕРАВШАН И ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ. In Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования (pp. 16-19).
19. Ходжаева, Н. Д., & Кушиев, Х. Х. (2021). МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ LAGOSCHILUS INEBRIANS В УСЛОВИЯХ IN VITRO. Вестник Ветеринарии и Животноводства, 1(1).
20. Шерназаров, Ш. Ш., Ходжаева, Н. Ж., & Жўрабоева, Д. Н. (2021). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ БАЛИҚЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИДА БОҚИЛАДИГАН ЎТХЎР БАЛИҚЛАРНИ ФИТОПЛАНКТОНЛАР БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШ. Вестник Ветеринарии и Животноводства, 1(1).
21. Khojaeva, N. D., Urazbaev, I. U., Ruzikulova, Z. U., & Gaziev, U. L. (2021). Some Agrotechnical Properties of Local Durum Wheat Variety "Istiklol". Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6191-6197.
22. ХОДЖАЕВА, Н. Ж., БОЙМУРОДОВ, Х. Т., АБДИНАЗАРОВ, Х., & АЛИЕВ, Б. (2021). БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ. БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(11), 28-33.

23. Ходжаева, Н. Ж., Боймуродов, Х. Т., Абдиназаров, Х. Х., & Алиев, Б. Х. (2021). ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ВИДОВ СЕМЕЙСТВ UNIONIDAE, PISIDIDAE, EUGLESIDAE И CORVICULIDAE В ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КАШКАДАРЬИ. Бюллетень науки и практики, 7(11), 28-33.
24. Боймуродов, Х. Т., Ходжаева, Н. Ж., Эгамкулов, А. Н., & Алиев, Б. Х. (2021). БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ СЕМЕЙСТВА UNIONIDAE И CORVICULIDAE В НИЗОВЬЯХ РЕКИ ЗАРАФШАН. Бюллетень науки и практики, 7(11), 57-62.
25. Уразбаев, И. У., Хакбердиев, О. Э., & Ходжаева, Н. Ж. (2020). ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БОГАРНЫХ ТИПИЧНЫХ И ТЕМНЫХ СЕРОЗЕМОВ. Актуальные проблемы современной науки, (6), 41-48.
26. Ходжаева, Н., Сайидханов, Т., Хамракулов, С., & Файзиева, Д. (2018). НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ОБМЕНА ОЗИМОЙ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ. In ADVANCED SCIENCE (pp. 129-132).
27. Ходжаева, Н., Сайидханов, Т., & Файзиева, Д. (2017). НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ У ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ. In ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА (pp. 138-140).
28. Равшанов, К., Ходжаева, Н., & Рузикулова, З. (2017). ОСОБЕННОСТИ ВОДООБМЕНА НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ. In СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 61-64).
29. Ходжаева, Н., Джуракулов, К., Нурниязов, А., & Шерназаров, Ш. (2016). ВОДООБМЕН НЕКОТОРЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 131-134).

